

Dans la toile des nouvelles monnaies numériques

Synthèse de l'étude de TA-SWISS « Les nouveaux francs numériques – notre argent du futur ? »

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques et centre de compétence des Académies suisses des sciences entend mener une réflexion sur les répercussions – opportunités et risques – de l'utilisation de nouvelles technologies.

La synthèse se base sur une étude scientifique réalisée pour le compte de TA-SWISS par un groupe de projet interdisciplinaire, sous la direction générale de Corinne Zellweger-Gutknecht (Université de Bâle, Faculté de droit). Les membres de l'équipe suivants y ont contribué : Sandra Stupar (Hochschule Luzern, Institut für Finanzdienstleistungen Zug), Michael Derrer (Hochschule Luzern, Institut für Betriebs- und Regionalökonomie), Virgile Perret et Paul H. Dembinski (Observatoire de la Finance) et Cornelia Stengel (Kellerhals Carrard).

Cette synthèse présente les principaux résultats et les recommandations de l'étude sous forme condensée et s'adresse à un large public.

Synthèse de l'étude de TA-SWISS « Neue Digitale Franken – unser Geld der Zukunft? »

Corinne Zellweger-Gutknecht, Virgile Perret, Sandra Stupar, Michael Derrer, Cornelia Stengel, Paul Dembinski

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques (éd.)
vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2025.

ISBN 978-3-7281-4209-2

eBook: ISBN 978-3-7281-4210-8

L'étude est également disponible en open access :
www.vdf.ch

La synthèse peut être téléchargée gratuitement :
www.ta-swiss.ch

Les nouveaux francs numériques : l'essentiel en bref	4
Les avantages ...	4
... les inconvénients ...	4
... et quelques recommandations	4
L'argent a toujours été plus qu'un simple moyen de paiement	5
Épargner, payer, évaluer	5
Cartes de crédit, banque en ligne, Twint et autres avancées	5
Les cryptomonnaies, une nouvelle forme d'argent	6
Décentralisé, géré de manière autonome, programmable – et similaire à un bien en propriété	6
Le point sur les monnaies numériques réglementées par le droit financier	7
Nouveaux francs numériques – la Suisse doit-elle agir ?	8
Comment l'argent est créé et circule en Suisse	8
Le statu quo sous pression	9
Les nouveaux francs numériques – différentes variantes	10
Gestion décentralisée et double cryptage	10
Les dépôts bancaires tokenisés : un compte privé dans la blockchain	10
Les stablecoins : une cryptomonnaie liée à des valeurs stables	10
La rCBDC : une monnaie numérique de banque centrale	11
La CBDC synthétique : des francs numériques privés, entièrement couverts par la banque centrale	11
Une ville tente une expérience	11
Les dépôts bancaires tokenisés – efficience des paiements, risque dépendant des banques	12
Automatisation grâce aux <i>smart contracts</i>	12
Soumis au droit en vigueur	12
Les stablecoins – réserve de valeur efficace ou nouveau moyen de paiement	13
Nouveaux modèles de paiement et d'affaires	13
Potentiellement une valeur sûre	14
La monnaie numérique de banque centrale – stable et à l'abri de l'insolvabilité	14
Les rCBDC requièrent une extension des règles de la Banque nationale suisse	14
La monnaie de banque centrale synthétique – un mélange de deux mondes	16
Exemples d'application des francs numériques programmés	16
Le point sur les libertés individuelles	17
Un cadre réglementaire selon le type de monnaie numérique	17
Une transparence à double tranchant	17
Une atteinte au patrimoine personnel	18
L'empreinte écologique de l'argent	18
Consensus et contrôle	18
Potentiels pour un franc numérique économe en ressources	19
Quelques recommandations pour la monnaie numérique dans une démocratie libérale	20
Donner la priorité aux intérêts des utilisatrices et utilisateurs	20
Ne pas remplacer l'argent liquide, mais le compléter	20
Veiller à l'adaptabilité du droit	20
Mettre sur pied un service de conseil et de médiation	20
Réduire l'empreinte écologique du système monétaire	20
Tenir compte des connaissances scientifiques	20
Membres du groupe d'accompagnement et gestion du projet chez TA-SWISS	21

Les nouveaux francs numériques : l'essentiel en bref

Les cryptomonnaies comme le Bitcoin et la numérisation du système monétaire en général suscitent l'intérêt du public et des médias. Dans le monde de la finance, on réfléchit à de nouvelles formes de monnaie numérique susceptibles d'être émises par les banques centrales, les banques commerciales ou d'autres acteurs privés.

L'étude explore quatre variantes de nouveaux francs numériques potentiels, à savoir :

- 1 les dépôts bancaires tokenisés,
- 2 les *stablecoins*,
- 3 une forme de monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou en anglais *central bank digital currency*, CBDC) émise par la Banque nationale suisse (*retail* CBDC, ou rCBDC), et enfin
- 4 un *stablecoin* couvert par la banque centrale, mais émis par des acteurs privés (*synthetic* CBDC, ou sCBDC).

Les monnaies numériques ont ceci de « nouveau » qu'elles sont basées sur des technologies cryptographiques. Les quatre variantes examinées par TA-SWISS se caractérisent par le stockage décentralisé des données concernant leur valeur et leur structure, répliquées sous forme de copies sur un réseau de nombreux ordinateurs. Ces monnaies sont ainsi très résistantes à la falsification et s'apparentent à un bien matériel car, contrairement à d'autres données immatérielles, on ne peut pas les utiliser plusieurs fois simultanément. De plus, leur gestion et leur contrôle sont, en principe, décentralisés. Une autre caractéristique commune de ces monnaies numériques est leur programmabilité, qui ouvre la voie à de nouveaux modèles commerciaux mais comporte aussi des risques.

Les avantages ...

Les nouveaux francs numériques promettent des gains d'efficacité considérables pour l'économie grâce à la baisse des coûts de transaction et à des virements en temps réel – théoriquement même au-delà des frontières nationales si un réseau adéquat est mis en place.

Leur programmabilité permet de les doter de fonctionnalités qui font défaut à la monnaie tradition-

nelle. Les contrats intelligents (*smart contracts*) pourraient par exemple déclencher automatiquement des paiements au cours d'un processus commercial, dès que certaines conditions sont remplies. Cela ouvre aussi la voie à des transactions entre machines et à des modèles de paiement en fonction de l'usage.

Les monnaies numériques émises par l'État et les CBDC synthétiques adossées à des fonds de banque centrale offrent en principe une excellente protection contre l'insolvabilité. Bien conçues, ces deux variantes pourraient contribuer à la stabilité du système monétaire en renforçant la confiance du public dans l'économie monétaire.

... les inconvénients ...

Les francs numériques programmés peuvent compromettre l'uniformité de la monnaie si, en raison de ses fonctionnalités supplémentaires, la nouvelle monnaie numérique n'a plus la même valeur monétaire et utilitaire que d'autres monnaies programmées différemment ou que la monnaie non programmée.

Fonctionnant sans intervention humaine, les contrats intelligents présentent un risque de perte de contrôle, notamment sur le moment où l'argent est transféré. D'autres défis se posent en matière de protection de la vie privée, en particulier si la monnaie programmée est associée à la vérification de l'identité de ses titulaires. Le risque d'une « transparence » excessive favoriserait une éventuelle surveillance étatique. De plus, les données personnelles deviendraient vulnérables à un usage abusif par des acteurs privés.

... et quelques recommandations

Lors de la conception de nouveaux francs numériques, l'intérêt des personnes qui les utilisent doit être prioritaire. Celles-ci doivent avoir le choix le plus large possible.

Il ne faut pas que les nouveaux francs numériques – qu'il s'agisse de *stablecoins*, de dépôts bancaires tokenisés, de monnaie numérique de banque centrale ou de monnaie synthétique de banque centrale – remplacent l'argent liquide qui reste le meilleur garant de la confidentialité. Au contraire, les nou-

veaux francs numériques doivent s'intégrer dans le système financier existant et offrir une protection renforcée et crédible de la vie privée.

L'ordre économique de la Suisse repose sur un secteur privé libre et concurrentiel. L'État n'est censé instaurer une réglementation des nouveaux francs numériques que si une défaillance du marché est à craindre.

La mise en place d'un service de conseil et de médiation est recommandée pour accompagner et soutenir les particuliers en conflit avec des institutions financières.

Les émetteurs de nouveaux francs numériques doivent être tenus de publier chaque année un écobilan de leur monnaie.

L'argent a toujours été plus qu'un simple moyen de paiement

L'économie monétaire occupe une période relativement courte dans l'histoire de l'humanité. Ces cinquante dernières années ont été marquées par l'accélération de son évolution : les transactions électroniques tendent à supplanter les paiements en espèces, tandis que de nouvelles formes de monnaies numériques émergent.

La Monnaie fédérale Swissmint figure non pas une, mais deux fois dans le Livre Guinness des records : dans l'édition de 2021 pour la « plus petite pièce d'or du monde », une pièce commémorative en or d'un diamètre d'à peine trois millimètres. Et pour la pièce de dix centimes, frappée sans changement depuis 1879, qui porte désormais le titre de « plus ancienne pièce du monde encore en circulation ».

L'argent fascine – celui d'aujourd'hui comme celui d'alors, dont la découverte lors de fouilles archéologiques fait régulièrement la une des journaux. Car l'argent n'a pas qu'une fonction économique : il représente tout un système politique, un pays, une communauté.

Épargner, payer, évaluer

L'adoption de l'argent a mis fin au troc de biens quotidiens pour faire place à une économie fondée sur une unité de valeur et de calcul standardisée. L'argent remplit plusieurs objectifs économiques : il est à la fois moyen de paiement, réserve de valeur et mesure de valeur. Il se distingue ainsi par exemple des bons d'achat, qui permettent certes d'acquérir des objets ou des services, mais uniquement dans certains magasins et dans des conditions déterminées. Et si les bijoux en or et les œuvres d'art peuvent également faire office de réserve de valeur, ils ne se prêtent que difficilement à des dépenses directes.

L'argent, en revanche, remplit sans problème les fonctions de paiement et de réserve. Constituant une norme standard universelle, il permet aussi de mesurer et de comparer la valeur des choses de nature très différente, comme la main-d'œuvre, les services et les biens matériels – et tout cela, malgré que les pièces, les billets et les avoirs sur un compte bancaire n'aient aucune utilité pratique immédiate. La sociologie économique parle dès lors de monnaie symbolique, dont la valeur est fondée sur la confiance des gens dans l'économie monétaire, garantie par l'État.

L'État joue en effet un rôle essentiel dans la régulation du système monétaire. La Confédération suisse, en vertu de la Constitution fédérale, détient la souveraineté monétaire et est seule compétente pour émettre de l'argent liquide dans notre pays. Ce mandat a été confié à la Banque nationale suisse (BNS), fondée en 1906, et à la Monnaie fédérale Swissmint. La BNS est chargée d'approvisionner notre pays en argent liquide, de maintenir la stabilité des prix et de superviser les infrastructures de paiement.

Cartes de crédit, banque en ligne, Twint et autres avancées

Les premières cartes de crédit introduites dans les années 1950 permettent de faire des paiements sans argent liquide et marquent les débuts de la numérisation du secteur financier. À partir des années 1960, les distributeurs automatiques de billets (Bancomat) rendent possible le retrait d'argent liquide 24 heures sur 24 et, dès les années 1980, de plus en plus de banques proposent des services en ligne.

Avec l'arrivée des smartphones au début des années 2000, les opérations bancaires s'émancipent de l'ordinateur domestique : où que l'on se trouve, il est

désormais possible de passer des ordres d'achat et de vente à la bourse ou d'effectuer des paiements. C'est dans ce contexte que naissent les fintechs, ces prestataires de services financiers qui utilisent les nouvelles technologies pour améliorer leur offre et créer de nouveaux services. Le secteur financier voit apparaître de plus en plus d'acteurs privés qui, jusqu'alors, s'étaient surtout fait connaître par leurs innovations hautement technologiques.

En Suisse, une filiale de Postfinance crée le service de paiement Twint qui commence à fonctionner en 2015. Un an plus tard, elle annonce la fusion avec son concurrent Paymit, lancé par UBS. Aujourd'hui, Twint est le leader national des services de paiement mobile et rivalise avec des concurrents d'envergure mondiale comme PayPal, Google Pay ou Apple Pay.

Les cryptomonnaies, une nouvelle forme d'argent

Les premières cryptomonnaies naissent elles aussi de la fusion des technologies de l'information et de la finance. À la fin des années 1990, plusieurs spécialistes de la cybersécurité et de la cryptographie travaillent à des méthodes qui permettent de stocker de manière sécurisée des ensembles de données dans des blocs qui peuvent être continuellement étendus. La technologie du registre distribué (*distributed ledger technology, DLT*) est alors mise au point. Il s'agit d'une technologie permettant de tenir des livres de comptes de manière décentralisée, considérée comme la mère de la blockchain. Elle fait l'objet d'une étude spécifique de TA-SWISS (2020 : « Blockchain – Capabilities, Economic Viability, and the Socio-Technical Environment », en anglais).

La blockchain est devenue célèbre grâce à la cryptomonnaie Bitcoin. Cette forme de monnaie électronique a ceci de novateur qu'elle est générée, mise en circulation et conservée sans organe de contrôle central. La blockchain fournit l'infrastructure nécessaire à cet effet, sous la forme d'un réseau d'ordinateurs interconnectés, qui constituent les nœuds de ce réseau – à l'image du réseau téléphonique où les centraux font office de nœuds – et par l'intermédiaire desquels passent la communication et l'échange de données. Les portefeuilles numériques (*wallets*) installés sur les smartphones ou occasionnellement sur les ordinateurs personnels constituent les terminaux de la blockchain ; ils correspondent aux téléphones dans le réseau téléphonique. Les protocoles et leurs règles fixent la communication et l'échange de données qui constituent la troisième composante de la blockchain.

En 2019, un projet de Mark Zuckerberg fait sensation dans le monde de la finance : le fondateur de Facebook annonce qu'une infrastructure mondiale de paiement numérique est en cours de développement. Un panier de différentes devises stabilisera la valeur de la « Libra », du nom de cette cryptomonnaie. Selon lui, la Libra permettra des transactions quasi gratuites et aussi simples que l'envoi d'un message sur WhatsApp. Avec près de trois milliards d'utilisatrices et utilisateurs à cette époque, Meta dispose à elle seule d'une puissance de marché considérable, faisant face à une opposition d'autant plus vive des milieux politiques et économiques. Sous la pression internationale, Meta revoit progressivement ses plans à la baisse jusqu'à ce qu'en 2022, la multinationale mette un terme définitif au projet, entre-temps rebaptisé « Diem ».

Décentralisé, géré de manière autonome, programmable – et similaire à un bien en propriété

Les nouvelles formes de monnaie numérique présentent quatre caractéristiques fondamentales. L'une d'elles est leur organisation décentralisée, qui a pour effet de partager le pouvoir de décision et le contrôle entre plusieurs parties indépendantes les unes des autres. Cette différence par rapport au système monétaire conventionnel, où les banques sont l'instance intermédiaire incontournable, est essentielle.

Ainsi, grâce à la technologie du registre distribué (DLT), les utilisatrices et utilisateurs bénéficient d'une autonomie sans précédent dans le système monétaire : alors qu'il leur est impossible d'accéder à leurs dépôts bancaires traditionnels sans l'intervention d'une banque (ou du moins d'une infrastructure bancaire), les clientes et clients peuvent gérer leur argent numérique stocké sur le réseau en toute indépendance. Cela ouvre notamment la voie aux transferts directs entre particuliers (P2P), sans l'intervention d'une banque. À cela s'ajoute que la DLT permet aussi à des acteurs non réglementés de créer leur propre monnaie numérique.

Une autre caractéristique de l'argent numérique est sa programmabilité : règles et conditions peuvent être directement intégrées dans les unités monétaires. La DLT permet notamment d'exécuter des automatismes à l'aide de ce que l'on appelle des contrats intelligents, par exemple en déclenchant automatiquement des paiements au fur et à mesure de l'avancement d'une transaction. Grâce à sa nature programmable, l'argent numérique offre des fonctionnalités qui manquent à l'argent traditionnel

et qui ouvrent la voie à des services et des modèles commerciaux inédits. Cette caractéristique s'accompagne toutefois de nouveaux risques susceptibles de compromettre la fonction essentielle de l'argent en tant que moyen de paiement universellement accepté et de mettre sous pression la vie privée.

Enfin, l'argent numérique est comparable à un bien matériel, au sens où sa ou son titulaire en détient le contrôle autonome et l'usage exclusif. Cette similitude avec la propriété confère aux propriétaires d'argent numérique un statut privilégié, à la fois par rapport à l'émetteur de la monnaie en ligne et par rapport à la collectivité. De plus – contrairement à un texte publié sur Internet –, l'argent numérique ne peut pas être copié ou réutilisé, ni par ses propriétaires ni par des tiers.

Le point sur les monnaies numériques réglementées par le droit financier

À ce jour, on compte près d'un millier de cryptomonnaies privées. Les plus connues sont le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether. Ces monnaies numériques sont créées en dehors du système monétaire réglementé et, selon leur degré de décentralisation, il est parfois impossible d'en déterminer l'émetteur.

Le Bitcoin et les autres cryptomonnaies font déjà l'objet d'études approfondies et la littérature spécialisée à ce sujet ne cesse de s'étoffer. L'étude TA-SWISS sur la blockchain publiée en 2020 et mentionnée plus haut examine aussi en détail le Bitcoin. Par conséquent, les travaux résumés ici se concentrent sur les monnaies émises par des prestataires privés mais réglementées par l'État ou par la BNS.

L'étude « Les nouveaux francs numériques » a été réalisée en collaboration interdisciplinaire entre six institutions de recherche de Suisse alémanique et de Suisse romande et en associant sociologie économique, politologie, éthique, finance, droit et économie, sous la direction de Corinne Zellweger-Gutknecht, professeure de droit privé et de droit économique à l'Université de Bâle. La méthodologie de l'étude s'appuie sur des analyses de la littérature, des entretiens avec des spécialistes, la consultation d'un groupe de discussion (*focus group*) et une vaste enquête en ligne auprès de la population. Un contrôle de qualité indépendant a été assuré par un groupe d'accompagnement externe dont les membres sont cités dans l'impressum.

Nouveaux francs numériques – la Suisse doit-elle agir ?

Notre franc est surnommé « l’or des Alpes » et nos banques, selon les points de vue, sont encensées ou dénigrées. C’est un fait : le secteur financier est une pierre angulaire de l’économie suisse. Les nouvelles monnaies numériques ouvrent la voie à des services et modèles commerciaux inédits, mettant aussi sous pression les modes de fonctionnement établis du secteur financier et la répartition bien rodée des tâches entre ses différents acteurs.

L’attachement à l’argent liquide dans notre pays est très fort. Bien que la part des paiements en espèces ait nettement diminué ces dernières années, elle reste encore très élevée : en 2017, 70% des transactions étaient effectuées en espèces, contre 43% en 2020. L’année 2024 marque un tournant, car les paiements mobiles via des applications pour téléphones portables (26,8%) prennent pour la première fois la tête du classement, devant les paiements par carte de débit (26,2%) et les paiements en pièces et billets (25,7%). Malgré le recul évident des paiements en argent liquide, il reste encore indispensable pour un grand nombre de personnes : dans une proportion qui reste relativement stable, les enquêtes montrent qu’elles sont plus de deux tiers à s’opposer à la suppression des pièces et des billets. Les gens apprécient aussi l’argent liquide comme réserve de valeur et déclarent dans les sondages être nombreux à en stocker dans leur coffre-fort, en particulier en période de taux d’intérêt négatifs.

En politique aussi, l’argent liquide suscite le débat, comme le montre l’initiative populaire « Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets (l’argent liquide, c’est la liberté) », déposée le 15 février 2023 et à laquelle le Conseil fédéral a opposé un contre-projet direct.

Comment l’argent est créé et circule en Suisse

Les pouvoirs publics en Suisse génèrent trois formes d’argent : les pièces, les billets et les avoirs à vue, comme on appelle les fonds auprès de la BNS. Les avoirs à vue sont détenus par les banques commerciales et autres acteurs du marché financier (notamment les assurances), qui sont donc clientes de la BNS. Cette dernière, par le biais de la rémunération

de ces avoirs à vue, influence le niveau des taux d’intérêt sur le marché monétaire.

L’une des missions des banques commerciales est de mettre l’argent en circulation. Pour simplifier, on peut dire que l’argent est généré par les banques commerciales qui accordent des prêts à leur clientèle : l’emprunteuse ou l’emprunteur reçoit un crédit sur son compte tandis que, dans la comptabilité de la banque, le montant correspondant apparaît dans les passifs. Bien que l’argent disparaisse au fil du temps du compte de l’emprunteur ou de l’emprunteuse, par exemple parce qu’il est investi dans la construction d’une maison ou dans une entreprise, il reste dans le système monétaire jusqu’à ce qu’il soit utilisé quelque part, soit pour rembourser un prêt à une banque, soit pour lui acheter des actifs tels que des actions, soit pour retirer de l’argent liquide.

Les montants que les clientes et clients versent sur leurs comptes bancaires apparaissent également dans la comptabilité des banques commerciales comme une dette envers la clientèle. Cette dette est partiellement couverte par les avoirs à vue que la banque commerciale doit détenir auprès de la BNS. Les dépôts bancaires sont garantis jusqu’à 100 000 francs. Les montants qui dépassent cette valeur sont soumis à un risque de faillite qui varie en fonction du modèle commercial de la banque. En outre, il existe une limite supérieure pour les dépôts garantis par le système bancaire d’environ 8 milliards – soit à peine 1,8% des quelque 500 milliards déposés dans l’ensemble des comptes d’épargne, ce qui ne suffirait même pas à couvrir la faillite d’une banque de taille moyenne.

La perte de confiance de la part de la clientèle, par exemple à la suite d’erreurs de gestion ou d’un environnement économique incertain, peut conduire une banque à la faillite : à mesure que le risque de perte s’accroît, le danger augmente que les clientes et clients de la banque se précipitent aux guichets pour retirer leurs avoirs. Comme dans le cas d’une prophétie auto-réalisatrice, ce phénomène (*bank run*) présente aussi le risque de provoquer la faillite d’un établissement financier.

Le statu quo sous pression

Dans notre pays, la devise est forte, le trafic des paiements se déroule en général sans problème et la clientèle dispose de plusieurs options pour effectuer des opérations bancaires et des transactions. Le Conseil fédéral ne voit donc pas l'utilité d'introduire de nouvelles monnaies numériques émises par l'État. Au contraire, ces monnaies, et notamment la CBDC, risquent d'avoir des conséquences négatives sur le marché monétaire et la stabilité financière. C'est pourquoi le Conseil fédéral est très réticent à l'idée de créer un franc numérique d'État et s'en remet plutôt au principe fondamental de l'économie de marché, laissant aux acteurs privés le soin de développer de nouvelles formes de monnaie numérique.

Bien d'autres pays restent prudents à cet égard. Aucune nation industrialisée occidentale n'a encore émis de monnaie numérique de banque centrale. La Banque du Canada, qui était à la pointe dans ce domaine, a mis en suspens ses travaux sur ce projet l'automne dernier, pour se concentrer sur l'amélioration de son système de paiement. Trois pays émergents, où l'accès aux services bancaires est souvent limité, ont émis une CBDC ces dernières années : les Bahamas, le Nigéria et la Jamaïque. Toutefois, ces monnaies numériques ne sont guère utilisées.

Néanmoins, les projets de recherche et les programmes pilotes se multiplient. Les travaux de l'Union européenne à cet égard sont particulièrement avancés. En 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a lancé une première phase d'étude sur un éventuel euro numérique (D€), qui s'est achevée en octobre 2023. Le Conseil de la BCE a ensuite décidé d'entamer une phase préparatoire à l'euro numérique de deux ans, au terme de laquelle il sera décidé si le D€ sera adopté ou non.

La confiance, un facteur clé

Selon les résultats d'un sondage en ligne réalisé pour TA-SWISS auprès de 1212 personnes âgées de 15 à 79 ans dans les trois grandes régions linguistiques de Suisse, l'argent liquide est toujours très apprécié : 63% des personnes interrogées s'en servent au moins une fois par semaine. Les cartes de débit et les apps de paiement sur téléphone portable sont un peu moins utilisées, par 59% et 53% des personnes interrogées respectivement, au moins une fois par semaine. Les cryptomonnaies sont pratiquement inexistantes en tant que moyen de paiement. Les baby-boomers et les personnes nées avant 1980 recourent plus souvent à l'argent liquide que les générations suivantes, qui utilisent plus souvent des cartes et des apps de paiement.

Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) ne connaissent pas les versions numériques des monnaies émises par l'État (CBDC). Elles sont même 67% à n'avoir jamais entendu parler d'initiatives visant à créer de telles CBDC. Les résultats de l'enquête doivent être lus à l'aune de ces chiffres.

Quant à savoir à qui reviendrait le rôle de créer de la monnaie numérique étatique, la BNS jouit de la confiance la plus élevée, soit près de 70% des personnes interrogées. Les fintechs et autres émetteurs privés suscitent en revanche le scepticisme et ne bénéficient que de la confiance d'environ 2% des personnes interrogées. Si une monnaie numérique étatique était introduite, quelque 40% des personnes interrogées affirment qu'elles l'utiliseraient ; au Tessin, ce pourcentage est nettement plus élevé que dans les autres régions du pays. Pour les personnes interrogées, une telle monnaie devrait se distinguer principalement par la fiabilité de l'émetteur, la protection des données, la stabilité et sa facilité d'utilisation.

Comparativement à d'autres pays, la population en Suisse ne sait pas grand-chose sur les CBDC. Il est donc d'autant plus important de lancer dans notre pays un débat équilibré sur l'argent numérique émis par la BNS ou par des particuliers sous la surveillance de l'État.

Les nouveaux francs numériques – différentes variantes

Ces dernières années, les cryptomonnaies ont surtout fait la une des journaux à cause des fortes fluctuations de leur cours. Or, avec les nouveaux francs numériques, la stabilité et la sécurité seraient assurées grâce à la couverture et à la surveillance des émetteurs. L'étude de TA-SWISS explore quatre façons différentes de concevoir ces nouveaux francs numériques.

L'argent sous forme électronique n'a rien de nouveau. Les avoirs en compte traditionnels sont déjà enregistrés électroniquement et stockés sur les serveurs sécurisés des banques commerciales. Les informations relatives au compte sont reflétées sur la puce informatique intégrée dans la carte de débit ou de crédit ; divers mécanismes matériels de sécurité protègent l'accès au compte.

Gestion décentralisée et double cryptage

En revanche, comme nous l'avons évoqué plus haut, l'argent numérique basé sur la technologie du registre distribué (DLT) n'existe que sous forme de données répliquées à l'identique et stockées de manière décentralisée sur un réseau de nombreux ordinateurs. Cette monnaie basée sur la cryptographie est gérée via des portefeuilles numériques (*wallets*), des apps faisant office d'interface avec la blockchain qui stockent, modifient et transfèrent les données d'accès aux valeurs numériques, mais pas les valeurs elles-mêmes. L'accès à la blockchain est codé par une clé privée et une clé publique. Pour effectuer des transactions sur Internet, ces deux clés – stockées dans le *wallet* – sont nécessaires. Tant que les ordinateurs quantiques ne sont pas capables de déchiffrer les procédés de cryptage existants, les paiements effectués à l'aide de ces *wallets* numériques sont très sûrs, en tout cas plus sûrs que ceux effectués avec des cartes de débit ou de crédit.

Il existe à ce jour de nombreuses cryptomonnaies créées par des particuliers, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether et bien d'autres encore, qui ne sont soumises à aucune instance de contrôle et sont très spéculatives. Elles ne sont toutefois pas l'objet de l'étude de TA-SWISS qui se concentre sur les monnaies numériques émises par des acteurs privés sous surveillance étatique (dépôts bancaires toke-

nisés, stablecoins et CBDC synthétiques) ou par une banque nationale (rCBDC).

Les dépôts bancaires tokenisés : un compte privé dans la blockchain

Plusieurs banques commerciales envisagent actuellement de créer une monnaie basée sur la cryptographie pour leur clientèle, sans qu'aucune méthode ne se soit encore imposée.

Une des variantes, qui repose sur la création par les banques de jetons de dépôt (*deposit token*) représentant les dépôts bancaires de leur clientèle sous forme cryptographique, ne modifie que la représentation technique des dépôts vis-à-vis de la banque, sans en altérer la nature. Les clientes et clients conservent ainsi leur créance sur la banque, avec la possibilité de retirer des fonds en espèces ou d'effectuer des virements. Dans ce modèle, les dépôts, couverts par les actifs figurant au bilan de la banque, restent exposés au risque de faillite décrit plus haut. Cependant, en étant stockés sur une plateforme programmable de la banque, ces dépôts tokenisés pourraient aussi servir, en partie, à des fins similaires à celles des stablecoins.

Les stablecoins : une crypto-monnaie liée à des valeurs stables

Alors que les fluctuations de cours importantes sont une caractéristique des cryptomonnaies « classiques » comme le Bitcoin, la volatilité des stablecoins est beaucoup plus faible. En effet, leur valeur est liée à un référentiel – généralement une monnaie étatique, un panier de devises ou d'autres actifs comme les métaux précieux – par le biais d'un mécanisme de garantie. Ce lien repose souvent sur le fait que, pour mettre en circulation leurs stablecoins, les émetteurs placent les fonds qu'ils reçoivent dans de tels actifs de référence à titre de couverture, et s'engagent à racheter les stablecoins sur demande de leur clientèle en leur reversant les bénéfices de la vente des actifs de couverture. Lorsque les garanties sont placées en dehors de la blockchain, on parle de garanties hors chaîne (*offchain*), tandis que les stablecoins garantis en ligne sont liés à des actifs internes à la blockchain. L'étude de TA-SWISS ne prend en compte que les stablecoins couverts hors chaîne.

1.3 La rCBDC : une monnaie numérique de banque centrale

L'acronyme CBDC signifie *central bank digital currency*, pour « monnaie numérique de banque centrale ». Lorsqu'elle n'est destinée qu'à certains acteurs du marché financier, c'est-à-dire pour le commerce de gros (*wholesale*), on l'appelle wCBDC. L'étude n'examine toutefois pas cette variante et se concentre sur les CBDC disponibles pour le public, c'est-à-dire au détail (*retail*), qu'on appelle rCBDC.

La rCBDC est un type de franc numérique qui doit être émis par une banque nationale. L'étude ne s'intéresse qu'aux rCBDC distribuées au public par l'intermédiaire des banques ou d'autres acteurs, comme c'est le cas de l'argent liquide. Leur profil est très proche de celui de l'argent physique, raison pour laquelle on les qualifie parfois d'« argent liquide numérique ». Avec les rCBDC, la clientèle aurait directement accès à l'argent de la banque nationale, sans que celle-ci n'ait besoin d'entretenir de relations avec les particuliers.

L'étude n'aborde pas les rCBDC pour lesquelles n'importe qui peut ouvrir un compte à la BNS, car le rôle de cette dernière serait fondamentalement transformé dans ce scénario. En effet, la structure actuelle de la BNS ne remplit pas les conditions nécessaires pour entretenir des relations avec une clientèle privée, ni pour satisfaire aux exigences techniques et aux obligations de diligence qui en découlent.

1.4 La CBDC synthétique : des francs numériques privés, entièrement couverts par la banque centrale

La *synthetic central bank digital currency* (sCBDC) est un autre type de nouvelle monnaie numérique. Le terme « synthétique » est pris ici au sens d'« artificiel », c'est-à-dire que la sCBDC n'est pas de la « vraie » monnaie de banque centrale dans la mesure où, bien qu'elle soit entièrement couverte par une banque nationale, elle est émise par des banques commerciales ou d'autres acteurs privés. Dans ce modèle, un franc numérique correspond en valeur à un franc réel, physique. Même en cas de faillite de la banque commerciale émettrice, les titulaires de sCBDC ne subissent aucune perte, mais peuvent transférer leurs avoirs couverts par la banque nationale vers une autre institution financière.

Une ville tente une expérience

Les jetons de paiement municipaux, qui ne sont pas des CBDC, constituent une autre forme de monnaie numérique étatique émise par une collectivité locale et non une banque centrale. La ville de Lugano est le premier émetteur de droit public à mettre en circulation un jeton de paiement numérique sous le nom de LVGA en 2020. L'objectif déclaré de la municipalité est d'informer la population sur les avantages des monnaies numériques et de promouvoir le commerce local, la LVGA permettant d'acheter des services et des produits dans les quelque quatre cents magasins partenaires uniquement. En revanche, pour ne pas priver le commerce local de liquidités, il n'est pas possible de payer des impôts ou d'autres taxes avec la LVGA.

Les dépôts bancaires tokenisés – efficacité des paiements, risque dépendant des banques

Comme leur nom l'indique, les dépôts bancaires tokenisés sont proches du système bancaire traditionnel et peuvent donc aisément s'intégrer dans le système monétaire existant.

Les dépôts bancaires tokenisés offrent la perspective de transactions instantanées, au delà des frontières et devises, et sans passer par un intermédiaire central – soit un gain d'efficacité considérable pour les paiements commerciaux entre entreprises, mais aussi au sein du monde bancaire.

S'il est possible que les dépôts bancaires tokenisés rationalisent les processus commerciaux, ils ne changeront toutefois pas fondamentalement le système. En effet, il s'agit ni plus ni moins de dépôts bancaires représentés dans une structure de registre distribué, ce qui les expose au même risque d'insolvabilité que les dépôts bancaires actuels. Par ailleurs, les jetons de dépôt ne se prêtent pas aux paiements directs entre particuliers.

Automatisation grâce aux *smart contracts*

Avec les jetons de dépôt, l'intégration de contrats intelligents dans le système bancaire et l'automatisation des modifications dans la relation client seraient facilitées. Un exemple fictif l'illustre parfaitement : les compteurs électriques intelligents, capables de mesurer leur propre consommation et de communiquer directement avec le distributeur d'énergie, rendent le traitement des paiements plus efficace et contribuent à l'automatisation et à la simplification des processus. Mais ces transactions présentent aussi un danger puisque leur automatisation hors de toute surveillance humaine directe les rend vulnérables à divers risques de sécurité.

Malgré le net gain d'efficacité, ce scénario met en évidence le risque inhérent à de tels automatismes : selon comment ils sont conçus, ils peuvent entraver les institutions de l'État de droit qui protègent généralement la partie la plus faible. Des mesures de protection appropriées s'imposent donc pour éviter que cette technologie ne déséquilibre la relation équitable dans un partenariat commercial.

Soumis au droit en vigueur

Les dépôts bancaires tokenisés se distinguent des dépôts bancaires traditionnels avant tout par la nature de leur technique de stockage. Leur sécurité est donc régie par le droit en vigueur : tout émetteur de jetons de dépôt bancaires est soumis au contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et a besoin d'une licence bancaire. En cas de faillite de la banque émettrice, les dispositions juridiques sur l'insolvabilité et les règles générales du droit des faillites s'appliquent.

Les défis juridiques fondamentaux posés par les monnaies numériques et les contrats intelligents sont traités à la p. 17.

Les stablecoins – réserve de valeur efficace ou nouveau moyen de paiement

Les stablecoins ouvrent la voie à plusieurs options. Selon la manière dont ils sont conçus, ils conviennent comme réserve de valeur ou se prêtent au trafic des paiements.

Les stablecoins peuvent être émis aussi bien par des particuliers que par des banques commerciales. En Suisse, il existe à ce jour quatre stablecoins libellés en francs suisses et destinés à la clientèle privée. Le nombre de titulaires impliqués varie entre 50 et tout juste 1200. Ces quatre stablecoins comportent un élément centralisé, car ils sont émis par des institutions identifiables, et se distinguent ainsi des stablecoins décentralisés, dont les émetteurs ne sont pas identifiables. À l'heure actuelle, il n'existe pas de banque suisse autorisée à émettre des stablecoins pour un large public.

La sécurité et le confort d'utilisation des stablecoins sont encore insuffisants pour rivaliser avec les moyens de paiement conventionnels. Cela pourrait changer à l'avenir, même si l'on ne sait pas encore quelle direction prendront les futures avancées.

À condition de minimiser les retards et les coûts occasionnés par les transactions, c'est-à-dire d'exploiter les principales faiblesses du système existant, les stablecoins pourraient s'imposer. En particulier, ils s'avéreraient utiles pour effectuer des paiements transfrontaliers et transmonétaires, et offriraient même des solutions intéressantes pour les transferts entre particuliers, y compris pour les petits

montants. Par exemple, quelqu'un qui ne souhaite pas souscrire un abonnement annuel à un magazine aurait la possibilité de payer le prix modique d'un stablecoin pour un seul article, rapidement et sans frais de transaction.

Si le trafic des paiements devait se déplacer vers les stablecoins, les banques risquent d'en subir les conséquences et de voir leur rentabilité diminuer à cause d'une baisse de leurs recettes provenant des commissions.

Nouveaux modèles de paiement et d'affaires

À l'instar des jetons de dépôt, les stablecoins peuvent intégrer des contrats intelligents, notamment pour des modèles commerciaux qui font dépendre le paiement de l'utilisation effective d'un bien. La facturation en fonction de l'utilisation d'une photocopieuse financée par un crédit illustre bien ce mécanisme : l'entreprise ne paie alors le crédit que si les capteurs enregistrent que la machine est utilisée. Ce type de modèle n'a pas encore percé à cause des coûts de transaction élevés des modes de paiement traditionnels.

Avec l'Internet des objets (IoT) également, le besoin de paiements entre machines s'accroît, un domaine auquel les contrats intelligents des stablecoins se prêtent bien. L'exemple le plus souvent cité est celui

du réfrigérateur intelligent qui, grâce à des capteurs, détecte qu'il n'y a plus de lait, en commande automatiquement auprès d'un magasin d'alimentation en ligne et le paie en toute autonomie. L'exemple de la facture d'électricité, vu ci-dessus, est plus probable : les compteurs intelligents permettent déjà de relever automatiquement la consommation d'électricité d'un ménage, des données relevées à leur tour par le distributeur d'énergie qui facture alors cette consommation. À l'avenir, les compteurs intelligents pourraient communiquer directement avec le distributeur d'énergie et émettre les factures sans intervention humaine. Or, si ce type de modèle commercial séduit par son efficacité, il n'est pas sans danger car sa sécurité n'est pas garantie en l'absence de surveillance. De plus, il existe un risque que les données personnelles tombent entre de mauvaises mains et que le contrôle du moment où le paiement est effectué soit perdu.

Potentiellement une valeur sûre

Il est possible que de nombreuses personnes décident de convertir leurs dépôts bancaires en stablecoins, si ces derniers sont émis par une institution de renom. Cela ne serait pas sans consé-

quences pour le système financier, notamment dans le cas où la clientèle internationale échange ses dépôts en devises étrangères contre des stablecoins en francs suisses. Le cas échéant, le franc suisse gagnera encore en attractivité en tant que valeur refuge, ce qui accentuera les défis pour la politique économique et monétaire.

Une solution consisterait à restreindre l'accès aux stablecoins en francs aux personnes résidant en Suisse. Dans ce cas, le stablecoin devra être conçu de manière à permettre l'identification des acquéreurs, alors même que la restriction à une clientèle nationale est en contradiction avec la portée fondamentalement mondiale des stablecoins.

Une autre réaction des banques est possible : si elles augmentent leurs taux d'intérêt à un niveau reflétant les risques, les dépôts bancaires seront mieux à même de résister à la concurrence des stablecoins offrant des rendements attractifs. Les défis que posent les stablecoins à la politique monétaire ne relèvent pas seulement de mesures interventionnistes axées sur leur conception, mais aussi d'instruments de marché, comme une politique de taux d'intérêt adaptée aux risques.

La monnaie numérique de banque centrale – stable et à l'abri de l'insolvabilité

Une monnaie numérique de banque centrale émise par la Banque nationale suisse serait protégée contre l'insolvabilité et aurait donc, pour les investisseurs potentiels, un attrait considérable.

Comme les billets de banque, la monnaie numérique de banque centrale sous forme de rCBDC est émise par une banque centrale, puis utilisée et mise en circulation de manière indépendante par des banques commerciales. Le profil de risque similaire à celui des espèces des rCBDC les met donc à l'abri de l'insolvabilité.

Les rCBDC requièrent une extension des règles de la Banque nationale suisse

Aujourd'hui, le mandat de la BNS se limite à l'émission d'argent liquide. Il est donc clair que son mandat devra être étendu avant qu'elle puisse créer une rCBDC. La loi fédérale sur l'unité monétaire et

les moyens de paiement fixe le cadre que doit respecter la BNS pour émettre de l'argent liquide, des exigences qui ne suffisent plus en cas d'émission de rCBDC : il faut par exemple régler la fonctionnalité d'une telle monnaie, son utilisation et l'infrastructure requise, ainsi que le rôle des acteurs concernés, à savoir la BNS et les banques commerciales, les exploitants du système, les autres prestataires de services et la clientèle.

Un franc numérique émis par la BNS n'attirerait pas seulement une clientèle suisse mais aussi une clientèle internationale – à condition qu'il n'y ait pas de restrictions d'accès. La question de savoir quelles personnes résidant à l'étranger seront autorisées à acquérir des rCBDC reste à débattre. Est-ce qu'on permettra à quiconque souhaite « parquer » de l'argent en Suisse d'acheter des rCBDC ? Ou seulement à celles et ceux qui investissent en francs suisses en Suisse ?

Un cercle de clientèle élargi s'accompagne d'exigences accrues en matière de contrôle. Pour prévenir le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles, la BNS devra allouer des ressources adéquates et mettre en place des structures de surveillance. Une rCBDC très demandée est aussi une menace potentielle pour la stabilité du système financier suisse : si de nombreuses personnes convertissent leurs dépôts traditionnels en rCBDC dans un laps de temps très court, une ruée sur les guichets virtuels (*digital bank run*) ne peut être exclue.

Il existe plusieurs options, au moment de la conception des rCBDC, pour réduire leur attractivité excessive. Par exemple, ne pas verser d'intérêt sur les rCBDC permettrait aux dépôts bancaires traditionnels de rester compétitifs, à condition que les banques les rémunèrent de sorte que le risque associé à l'activité bancaire soit couvert. On peut aussi envisager l'introduction échelonnée de quan-

tités limitées de rCBDC, afin d'accumuler progressivement de l'expérience avec la nouvelle monnaie numérique.

Cependant, le franc numérique émis par la BNS possède aussi un potentiel stabilisateur du système financier. Une rCBDC conçue pour être à l'abri de l'insolvabilité renforcera la confiance de la clientèle dans le système monétaire en général et réduira ainsi le risque de ruée sur les guichets. À cela s'ajoute un possible effet disciplinaire sur les banques, dans la mesure où celles-ci, sous l'influence de la nouvelle monnaie, chercheront à rendre leur propre modèle commercial plus sûr et à éviter les risques excessifs, ou devront les rémunérer de manière adéquate.

Enfin, une rCBDC – tout comme la sCBDC présentée ci-après – ouvrirait la voie à des innovations susceptibles de profiter à l'ensemble de l'économie.

La monnaie de banque centrale synthétique – un mélange de deux mondes

Contrairement aux rCBDC, les sCBDC ne sont pas émises par une banque nationale, mais par des banques commerciales ou d'autres acteurs réglementés du marché financier. Pour la Banque nationale suisse, la création d'une sCBDC implique moins d'ajustements réglementaires que celle d'une rCBDC. De plus, entièrement garanties par l'argent de la banque centrale, les sCBDC sont aussi protégées contre l'insolvabilité.

Pour les sCBDC, les structures de service à la clientèle établies par les banques commerciales pourraient se révéler utiles. D'autres fournisseurs de sCBDC (également réglementés et surveillés par l'État) s'ajouteraient probablement à ces établissements. La concurrence entre ces intermédiaires financiers pourrait améliorer à la fois l'efficacité et la flexibilité de la nouvelle monnaie, qui resterait liée aux risques opérationnels de ses émetteurs.

L'attrait potentiel des sCBDC pour la clientèle suisse et internationale est comparable à celui des rCBDC. Le cas échéant, des transferts de dépôts bancaires vers des sCBDC sont donc également à prévoir, avec les conséquences que cela implique pour le système financier. Pour y faire face, les instruments de marché peuvent être un levier, comme un taux d'intérêt des dépôts bancaires équivalent au risque (soit un taux plus élevé). Sur le plan juridique, les sCBDC seraient soumises au droit privé, et les émetteurs au droit de surveillance.

Exemples d'application des francs numériques programmés

Les quatre formes de nouveaux francs numériques ont en commun le fait qu'elles sont programmables, ce qui leur confère potentiellement des fonctions inédites. L'État pourrait en profiter pour intégrer des mesures d'identification numérique dans le processus de paiement : par exemple, afin de faire vérifier automatiquement l'âge d'une personne achetant de l'alcool ou un billet pour un film d'horreur.

Des voix critiques mettent en garde contre la mainmise de l'État sur la monnaie numérique programmable. Techniquement, il serait par exemple possible de programmer l'argent numérique pour qu'il ne puisse pas servir à acheter certains produits ou

qu'il favorise ou exclue une certaine clientèle. L'État serait ainsi théoriquement en mesure de manipuler les habitudes d'achat en programmant l'argent numérique, par exemple pour augmenter le prix de l'essence afin de lutter contre le changement climatique ou pour limiter l'achat de produits gras et sucrés afin de prévenir l'obésité. On peut aussi imaginer un usage conditionnel de l'argent numérique, selon les circonstances, ou encore l'exclusion de certaines personnes en fonction de critères spécifiques.

Comme nous le verrons au chapitre suivant, il n'est ni justifié ni judicieux d'utiliser l'argent numérique pour atteindre des objectifs politiques et sociaux. D'une part, cela contournerait les processus de légitimation démocratique. D'autre part, cela risquerait de compromettre l'uniformité de la monnaie, car son interchangeabilité, une caractéristique essentielle, serait altérée si toutes les unités monétaires n'avaient pas la même valeur.

Le point sur les libertés individuelles

Les nouveaux francs numériques peuvent prendre différentes formes organisationnelles et structurelles. Les ajustements réglementaires qu'elles requièrent varient en conséquence. Par ailleurs, la programmabilité propre à tous les fonds tokenisés pose des défis particuliers en matière de protection de la vie privée.

L'ordre économique de la Suisse repose sur un secteur privé libre et concurrentiel. Selon l'article 94 de la Constitution fédérale suisse : « La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. » Cela signifie que les interventions de l'État ne sont autorisées que si elles profitent au bien commun et qu'elles servent la liberté économique. Ou, en d'autres termes, que l'État ne doit intervenir dans la régulation du marché que si ce dernier n'est pas en mesure d'atteindre les résultats souhaités sur le plan économique et social.

Un cadre réglementaire selon le type de monnaie numérique

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les quatre variantes de nouveaux francs numériques diffèrent par le rôle que jouent les banques commerciales, la banque nationale et les autres acteurs privés. Elles se distinguent également les unes des autres par leurs mécanismes de garantie de la valeur des francs numériques. Cela se traduit à son tour par des besoins supplémentaires en termes de réglementation qui varient selon les modèles.

Les lois actuelles du droit monétaire ne fixent que peu de règles sur le plan technique et logistique. Une émission de nouveaux francs numériques nécessitera des directives plus détaillées, notamment en termes de conception, de fonctionnalités et de rôle des différents acteurs.

La nature juridique des nouveaux francs numériques devra également être clarifiée. En effet, le code civil, avec ses règles sur la possession et la propriété, vise les biens matériels. Il reste encore à déterminer si et dans quelle mesure l'argent sous forme de données peut occuper une position juridique similaire à celle d'un objet.

Une transparence à double tranchant

La programmabilité de ces monnaies ouvre des opportunités à des modèles commerciaux innovants, mais comporte également des risques pour la vie privée et les libertés individuelles. La Suisse, en tant que démocratie libérale, est particulièrement attachée à ces valeurs.

L'un des problèmes de l'argent numérique réside dans le fait qu'il dévoile potentiellement de larges pans de la vie privée des utilisatrices et utilisateurs, voire facilite un usage abusif des données collectées. En particulier les systèmes de notation sociale (*social scoring*) risquent d'entraver considérablement la sphère privée et la liberté individuelle des utilisatrices et utilisateurs : si les transactions sont évaluées sur la base de caractéristiques personnelles, il n'est pas exclu que des entreprises privées ou même l'État – par exemple en imposant des exigences à des émetteurs privés – exercent une discrimination à l'égard d'individus sur la base de ces scores, les privant de l'accès à certains services ou les pénalisant d'une autre manière.

Mais la monnaie numérique programmée qui comporte des éléments d'identification peut aussi se prêter à la vérification des conditions d'accès : il serait par exemple possible d'interdire aux personnes mineures l'accès à des sites pornographiques payants ou à d'autres contenus problématiques, ou de réserver certains services aux résidents locaux ou aux personnes d'une certaine nationalité. Cependant, une monnaie attribuée en fonction de critères individuels risque de rendre la vie des gens « transparente », en ce sens que chacune de leurs transactions serait suivie et surveillée par l'État.

Les entreprises privées pourraient aussi être tentées d'utiliser ces données personnelles pour adapter leur offre à des profils clientèle spécifiques et, le cas échéant, pour exclure certaines catégories de personnes de leur offre dès le départ. Cela irait à l'encontre des principes inscrits dans la Constitution fédérale sur l'égalité des chances entre tous les êtres humains et sur l'interdiction de toute discrimination.

Pour pallier ces risques, la protection de la vie privée devra être renforcée. Il faut que les utilisatrices et utilisateurs gardent le contrôle de leurs données, et que leur conduite ne soit pas dictée par autrui au moyen d'une forme d'argent. La protection des données est un principe fondamental.

Une atteinte au patrimoine personnel

Enfin, certaines critiques craignent que la monnaie numérique (et notamment les rCBDC) ne permette à l'État d'imposer plus facilement des taux d'intérêt négatifs à de vastes segments de clientèle, ce qui équivaldrait à une expropriation indirecte de la population dont la valeur des avoirs diminuerait.

À souligner également le risque d'une attaque criminelle (*hacking*) contre la monnaie numérique (émise par l'État), c'est-à-dire le piratage des *wallets*. Le Code pénal prévoit à cet égard dans son article 143 que

tout individu se rend coupable d'une infraction s'il accède illégalement à un système de traitement des données et soustrait ces données à des fins d'enrichissement, alors que celles-ci ne lui sont pas destinées et sont protégées contre tout accès indu. Comme nous l'avons vu plus haut, les *wallets* sont réputés offrir une sécurité des données particulièrement élevée. Il reste à voir si la menace d'un éventuel décryptage des données par des ordinateurs quantiques pourra être contrée par des mesures techniques ou s'il faudra apporter des précisions réglementaires.

L'empreinte écologique de l'argent

Toute forme d'argent consomme des ressources. Cette consommation d'énergie dépend d'une part des moyens de paiement à disposition, et d'autre part du traitement des transactions.

La fabrication d'un billet de banque suisse s'appuie sur une technologie et des matériaux de pointe : les billets de la série actuelle sont composés d'un noyau en plastique recouvert d'une couche de coton sur les deux faces. Des films spéciaux avec des structures cinétiques et dont le motif varie selon l'angle de vue sont appliqués sur ce noyau. L'impression est réalisée à l'aide d'encre de sécurité spéciales. Selon la BNS, les émissions de gaz à effet de serre des billets s'élèvent à environ 1900 équivalents CO₂ par an, ce qui correspond aux émissions d'un village suisse de 300 personnes. La production des billets de banque représente 82% de l'impact environnemental, les 18% restants étant dus à la logistique et à l'élimination des déchets.

Si les monnaies numériques devaient devenir plus courantes, la BNS aurait sans doute à fournir moins d'argent en espèces. Cependant, la monnaie « immatérielle » consomme elle aussi des ressources : de l'énergie, mais aussi des installations de stockage et des terminaux. L'étude de TA-SWISS ne fait pas de comparaison entre l'empreinte écologique de l'argent liquide et celle des monnaies numériques – ces dernières n'étant d'ailleurs pas censées remplacer les espèces, mais les compléter.

Consensus et contrôle

Dans le cas des cryptomonnaies, dont la valeur est stockée de manière décentralisée dans une structure de registre distribué, chaque nœud du réseau conserve une copie du registre et vérifie la validité d'une modification. Cela demande la mise en place d'un mécanisme de consensus qui garantit l'existence d'un accord entre tous les nœuds.

Le plus ancien de ces mécanismes est la preuve de travail (*proof of work, PoW*), utilisé par exemple pour le Bitcoin, qui consomme énormément d'énergie. Il s'agit d'une procédure où les validateurs des nœuds du réseau sont en compétition les uns avec les autres pour résoudre une énigme cryptographique complexe qui leur permet – en quelque sorte en guise de récompense – de valider une transaction. L'exploitation du réseau Bitcoin a mobilisé 0,6% de la consommation mondiale d'énergie en 2024, selon les estimations, soit l'équivalent de la consommation d'un pays de taille moyenne. À cela s'ajoute le problème des déchets électroniques, car les personnes qui effectuent ces validations font une utilisation intensive de puissants ordinateurs de dernière génération. On estime que la production annuelle de déchets électroniques du réseau Bitcoin équivaut à celle de l'ensemble des Pays-Bas.

Au contraire, la procédure de preuve d'enjeu (*proof of stake, PoS*) ne dépend pas de la puissance de calcul. Les validateurs sont choisis en fonction du nombre de jetons qu'ils possèdent et qu'ils sont prêts à mettre en gage comme garantie, un système qui les récompense en fonction de leur part dans le réseau. Selon les estimations, la consommation

annuelle d'énergie de la PoS est à peu près équivalente à celle d'une petite ville américaine d'environ 2100 foyers, ce qui est donc bien inférieur à celle de la PoW.

Outre le mécanisme de consensus, le nombre de nœuds et leur distance les uns par rapport aux autres influencent aussi les besoins en énergie des systèmes de registre distribué. Les DLT qui n'autorisent la validation que par certains nœuds consomment moins d'énergie que ceux où tous les nœuds peuvent le faire. En effet, un nombre moins élevé de nœuds validateurs réduit les redondances et, par conséquent, la consommation d'énergie. De plus, un système DLT avec un nombre limité de nœuds validateurs de transactions consomme moins d'énergie que de nombreux systèmes traditionnels basés sur les cartes de crédit.

Potentiels pour un franc numérique économe en ressources

Les nouveaux francs numériques reposant sur un mécanisme PoS avec peu de nœuds sont, selon les cas, potentiellement plus efficaces en termes d'énergie et donc plus écologiques que les systèmes de paiement actuels. De plus, les systèmes DLT offrent la possibilité de regrouper plusieurs paiements, ce qui les rend encore plus économes en énergie.

Enfin, le bilan environnemental des nouveaux francs numériques dépend également de la source d'énergie qui les alimente. Lorsque ces nouveaux francs numériques sont générés dans un pays où l'électricité produite à partir de sources renouvelables représente une part importante, leur empreinte écologique est réduite. Les nouveaux francs numériques offrent donc plusieurs leviers pour ajuster la durabilité du système monétaire.

Quelques recommandations pour la monnaie numérique dans une démocratie libérale

Les nouveaux francs numériques ont la capacité d'améliorer l'efficacité du système monétaire, d'ouvrir des perspectives commerciales inédites et, enfin et surtout, d'élargir les choix et possibilités d'action des utilisatrices et utilisateurs – à condition de respecter certains principes.

La liberté économique constitutive de la Suisse implique pour l'État l'obligation de créer des conditions aussi favorables que possible à la concurrence. Il ne doit intervenir comme régulateur que si une défaillance du marché se dessine.

Donner la priorité aux intérêts des utilisatrices et utilisateurs

Les gens ne sont pas censés s'adapter à la technologie. Au contraire, la technologie doit être conçue pour répondre aux besoins des utilisatrices et utilisateurs. Dans l'idéal, chacun choisit soi-même sa forme de monnaie et, par conséquent, le niveau de protection de sa vie privée qui lui convient.

Ne pas remplacer l'argent liquide, mais le compléter

Étant donné le niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée que présente l'argent liquide, les nouveaux francs numériques doivent plutôt le compléter que le remplacer. La mise en circulation éventuelle de nouvelles formes monétaires basées sur la cryptographie, garantes de la sphère privée, offre un choix plus vaste aux citoyennes et citoyens.

Veiller à l'adaptabilité du droit

Les nouveaux francs numériques peuvent être conçus de différentes manières et offrir une large gamme de fonctionnalités grâce à leur programmabilité. Pour les utilisatrices et utilisateurs, l'élaboration de règles de base dans le droit suisse des obligations, simples et modifiables par les parties, vaut mieux que des lois sur les marchés financiers contraignantes, trop longues et définies dans les moindres détails.

Mettre sur pied un service de conseil et de médiation

Les contrats intelligents et l'argent programmé donnent lieu à des relations commerciales d'un genre nouveau entre les prestataires de services financiers et leur clientèle. Afin que les gens aient où s'adresser en cas de conflit avec des institutions financières, la mise sur pied d'un service de médiation s'impose.

Réduire l'empreinte écologique du système monétaire

En fonction des scénarios, les besoins en énergie et autres ressources des formes de monnaie existantes et futures varient considérablement. Dans tous les cas, les émetteurs de nouveaux francs numériques doivent être tenus de publier chaque année un bilan écologique de leurs avoirs. Les procédures de preuve d'enjeu (*proof of stake*) économes en énergie doivent être favorisées par rapport au mécanisme de preuve de travail (*proof of work*).

Tenir compte des connaissances scientifiques

Les formes monétaires basées sur la cryptographie font l'objet d'une recherche intensive à l'échelle internationale depuis de nombreuses années. La science doit être associée dès le début à la conception et à l'introduction de nouveaux francs numériques, que ce soient des dépôts tokenisés, des stablecoins, des rCBDC, des sCBDC ou des formes monétaires encore inconnues aujourd'hui.

Membres du groupe d'accompagnement

- **Stefan Vannoni**, économiste, directeur de cem-suisse, président du groupe d'accompagnement, membre du Comité directeur de TA-SWISS
- **Romain Baeriswyl**, directeur adjoint Monetary Policy Analysis, Economic Affairs, Banque nationale suisse
- **Markus Brönnimann**, préposé à la protection des données du canton de Bâle-Campagne
- **Pascale Bruderer**, fondatrice de Swiss Stablecoin SA, ancienne conseillère nationale et conseillère aux États
- **Mirjam Eggen**, professeure de droit privé à l'Université de Berne
- **Martin Hess**, responsable Politique économique chez Swiss Banking
- **Margit Himmel**, cheffe de l'unité Politique monétaire et conjoncture, domaine Politique économique et monétaire à l'Administration fédérale des finances
- **Mathias Imbach**, CEO de la Banque Sygnum
- **David Iselin**, curateur de l'exposition « Entfesselt Geld – die Geschichte einer Erfindung » (L'argent déchaîné – Histoire d'une invention) au Musée d'Histoire de Berne
- **Jörg Mäder**, informaticien, conseiller municipal d'Opfikon (PVL) et ancien conseiller national
- **Thomas Müller**, journaliste scientifique, membre du comité directeur de TA-SWISS
- **Inke Nyborg**, collaboratrice scientifique au Swiss Banking Institute de l'Université de Zurich
- **Samuel Schmassmann**, économiste, unité Politique monétaire et conjoncture, domaine Politique économique et monétaire à l'Administration fédérale des finances
- **Babette Sigg**, présidente du Konsumentenforum
- **Tobias Trütsch**, directeur du Center for Financial Services Innovation de l'Université de Saint-Gall

Gestion du projet chez TA-SWISS

- **Dre Elisabeth Ehrensperger**, directrice
- **Dre Laetitia Ramelet**, responsable de projet
- **Fabian Schluep**, communication

Impressum

Dans la toile des monnaies numériques

Synthèse du projet « Les nouveaux francs numériques – notre argent du futur ? »

TA-SWISS, Bern 2025

TA 85A/2025

Rédaction : Dre Lucienne Rey, TA-SWISS, Berne

Traduction : Alexandra de Bourbon, Pro-verbial Sàrl, Zurich

Production : Dre Laetitia Ramelet et Fabian Schluemp, TA-SWISS, Berne

Mise en page et illustrations : Hannes Saxer, Berne

Impression : Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Fondation pour l'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. La Fondation pour l'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines « biotechnologie et médecine », « numérisation et société » et « énergie et environnement ». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache en outre à favoriser, par des méthodes participatives, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans tous ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Elle y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

La fondation TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences.

TA-SWISS
Fondation pour l'évaluation
des choix technologiques
Brunngasse 36
CH-3011 Berne
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch